

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Tipo de recurso o incidencia: RECURSO DE RECLAMACIÓN EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Expediente en SCJN: DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO POR APLICACIÓN DE NORMAS O ACTOS DECLARADOS INVÁLIDOS EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2018

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 23/05/2026 01:54

Fecha del acuerdo recurrido: 06/10/2025

Organo emisor del acuerdo recurrido: PRESIDENTE SCJN

Documentación Remitida

Recurso o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
ESCRITO	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
PROMOCION VINCULADA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
NUEVA ACCION VINCULADA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
CONSTANCIA DE NO SUMISION	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
DENUNCIA A HUGO ORTIZ	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioRecurso2291.pdf
Secuencia: 8792194

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:39Z / 2026-05-23T01:55:39-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	ad 1f 20 9a 58 e7 9d 48 fc 70 b3 f7 b3 2b 02 66 5d 57 9b 87 45 a1 34 5b 99 1b 1b 78 ad 49 40 da 9e b1 e6 4a 4d 1b e3 21 f1 de 86 87 69 80 2b fc aa d3 b5 5f 15 2e 3c 1b 55 59 f6 0a 39 cc 22 b6 02 b0 15 93 d7 2f db 7f 9f e4 c3 b4 db 5a e2 26 bf 53 c9 7c c9 60 44 71 af b0 fc b6 3e e7 3d ab 01 b6 41 84 63 6e 3e ac 56 f8 2b 7e 5e 69 83 ea e7 6f 03 1a 12 79 04 eb 58 70 d1 ba 97 b2 3d b2 6f c3 d0 a9 b2 83 dc 6a 4e b1 27 ae b5 c6 d7 82 b7 f9 2d 20 18 e7 0d c6 fb 28 7e eb ba 6d fa 0c 3d 0b 10 38 a2 79 bb ec d6 69 3c 65 3b 75 fc 83 64 b2 7c 6b 67 c5 5e 71 79 58 34 c8 b1 c5 47 f7 c8 d4 77 ba d9 ad 99 91 24 64 73 3a 26 cb 6e 42 36 9c 31 b5 8f 46 7e 5f e8 00 ff 83 67 aa 57 13 68 6e a4 47 a1 a2 98 45 58 d2 f6 77 39 c4 08 f0 62 0c 07 57 1d 7d d5 a3 61 61 75 a7 e8 35 a6 86 fc 17 e4 aa be ae 71 5d 6f 83 0b 5e e2 b2 e5 9a 6b 8d 9a 87 5b f0 06 89 5a 3e bf b4 a8 26 b2 fd 03 f1 2e 92 f4 4d 6a 03 50 34 2b b4 f4 88 fb f8 e8 3f 11 2c 6b f3 ec c4 70 ab 4e d0 c1 5b 1e 6b b1 85 35 8a 86 3b af f0 27 8a cc c5 48 5a 49 f4 c6 27 47 74 34 6f 2f c0 84 47 60 51 1e 3f 76 72 65 ca 95 68 60 10 8c 98 6d 40 05 f6 89 68 27 ed c8 3e 1c d8 f7 88 f4 c0 55 3b 24 43 34 b2 aa c2			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:39Z / 2026-05-23T01:55:39-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:39Z / 2026-05-23T01:55:39-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523875			
	Datos estampillados:	C687A501F61FF056321B73BBB6309ED557B837AD91713B26800C13F9DC2EE825 5767363BF88FA8818BE3161264F5E500982DCE837DFCE83D7971737061AC8686			

c687a501f61ff056321b73bbb6309ed557b837ad91713b26800c13f9dc2ee8255767363bf88fa8818be3161264f5e500982dce837dfce83d7971737061ac8686